

10. M. Goudjil, M. Koudil, M. Bedda, and N. Ghoggali, "A novel active learning method using SVM for text classification," International Journal of Automation and Computing, vol. 15, no. 3, pp. 290–298, 2018.
11. M. M. Mironczuk and J. Protasiewicz, "A recent overview of the state-of-the-art elements of text classification," E
12. Isaeva, M., Yoon, H., Y.: Paperless university — How we can make it work?. In: 15th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training (ITHET). pp. 1–8 (2016). Luo, H., Fan, Y., Wu, C.: Overview of Workflow Technology. J. Softw. 11, 78-82
13. Fan, Yusun: Base on Workflow Management Technology. Beijing:Tsinghua University Press, 32, (2001)
14. DerryJatnikaa, Moch Arif Bijaksanaa, ArieArdiyanti Suryania. International Conferenceon,12-13September 2019 Word2Vec Model Analysis for Semantic Similarities in English Words. Computer Science and Computational Intelligence 2019 (ICCCSI)
15. Chen, Hong-na, Zu, Xu, Zhou, Feng: On the Developing Situation, Research Content and Trend of Workflow Technology. Journal of Chongqing Instiute of Technology. 20(2), 65-69 (2006)
16. Li, Zhao, Qing, Li, Farong, Zhong: A Visual Modeling Framework of Workflow Systems Based on CCS. Semantics, Knowledge and Grid. Fifth International Conference. pp. 200-207 (2009)
17. Abduvalieva Z.A, Marisheva L.T, Latipova N.X, Sheyna N.E. Structure and functional features of document management systems on the example of the department. Journal of Northeastern University, Volume 25 Issue 04, 2022.
18. Dinesh, P, Mital, Goh, Week, Leng School of Electrical & Electronic Engineering Nanyang Technology University Nanyang Avenue, Singapur 2263. Text segmentation for automatic document processing. Rosemont, IL, USA. pp. 132-133 (1995).

AXBOROT OQIMINI TAHLIL QILISH: AXBOROT OQIMINING YO‘NALISHLARI, HAJMI VA TEZLIGINI TAHLIL QILISH

Mamarajabov Husan Ergash o‘g‘li

"Toshkent amaliy fanlar universiteti", KI kafedrasida katta o‘qituvchi
huskanarimov09@gmail.com +998970844545 +998945169616

Mardayev Sayfiddin Mengniyor o‘g‘li.

Chilonzor tuman 1-sonli politexnikumi Informatika va AT fani katta o‘qituvchisi. Chilonzor tumani 20-daha, katta qa‘ni ko‘chasi, 52 – uy

sayfiddinmardayev@gmail.com +998888089959

Mirvaliyeva Kamola Abdusattarovna.

Chilonzor tuman 1-sonli politexnikumi Informatika va AT fani bosh o‘qituvchisi. Chilonzor tumani 20-daha, katta qa‘ni ko‘chasi, 52 – uy

kamolamirvaliyeva77@gmail.com +998998968671

Аннотация

Mazkur maqolada zamonaviy axborot oqimining tahlili, uning yo‘nalishlari, hajmi va tezligi tahlil qilinadi. Tadqiqot axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi, korxonalar va tashkilotlardagi axborot tizimlarining o‘zaro bog‘liqligi, hamda ma‘lumotlar oqimining samarali boshqarilishi zarurati bilan izohlanadi. Kirish qismida mavzuning dolzarbligi asoslab berilgan, mavjud adabiyotlar tahlili orqali hozirgi paytdagi ilmiy izlanishlar ko‘lami baholangan. Masalaning qo‘yilishi bo‘limida mavjud hujjatlar va standartlar asosida axborot oqimi bilan bog‘liq muammolar ko‘rib chiqilgan. Yechish usuli bo‘limida esa axborot oqimini baholashda qo‘llaniladigan zamonaviy metodologiyalar bayon qilingan. Natijalar bo‘limida axborot oqimi parametrlariga oid grafiklar, jadvallar asosida tahliliy ma‘lumotlar keltirilgan. Xulosa sifatida, tadqiqot natijalari asosida axborot oqimini optimallashtirish bo‘yicha amaliy takliflar berilgan.

Абстрактный

В данной статье анализируется современный информационный поток, его направления, объем и скорость. Исследование объясняется стремительным развитием информационных технологий, взаимосвязанностью информационных систем на предприятиях и в организациях, а также необходимостью эффективного управления информационными потоками. Во введении обоснована актуальность темы, проведен анализ существующей литературы, на основе чего дана оценка масштабов современных научных исследований. В разделе постановки проблемы рассмотрены

проблемы, связанные с информационными потоками, на основе действующих документов и стандартов. В разделе методов описаны современные методологии, применяемые для оценки информационного потока. В разделе результатов приведены аналитические данные на основе графиков и таблиц, отражающих параметры информационного потока. В заключении даны практические предложения по оптимизации информационного потока на основе полученных результатов исследования.

Abstract

This article analyzes the modern information flow, its directions, volume, and speed. The study is motivated by the rapid development of information technologies, the interconnection of information systems in enterprises and organizations, and the necessity of effective management of data flows. The introduction substantiates the relevance of the topic and assesses the current scope of scientific research through literature analysis. The problem statement section examines issues related to information flows based on existing regulations and standards. The methodology section describes modern approaches used to assess information flows. The results section presents analytical data based on charts and tables related to the parameters of information flows. In the conclusion, practical recommendations for optimizing information flow based on the research findings are provided.

Tayanch soʻzlar: Axborot tizimi, axborot oqimi, oqim yoʻnalishi, oqim tezligi, axborot hajmi, tahlil, boshqaruv.

Ключевые слова: Информационная система, информационный поток, направление потока, скорость потока, объем информации, анализ, управление.

Key words: Information system, information flow, flow direction, flow rate, information volume, analysis, management.

Kirish. Zamonaviy jamiyatda axborot oqimi boshqaruvi strategik ahamiyat kasb etadi. Axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi bilan bir qatorda, maʼlumot almashinuvi tezligi ham ortib bormoqda. Bu esa, korxonalar va tashkilotlar uchun samarali axborot oqimini tashkil etish muhim masalaga aylanganini koʻrsatadi. Dunyo olimlari tomonidan ushbu masalaga bagʻishlangan bir qator ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Xususan, M. Castellsning “Axborot davri” konsepsiyasi, N. Wiener tomonidan ilgari surilgan kibernetika nazariyasi, Shennon va Viverning axborot nazariyasi sohadagi muhim tamoyillarni ifodalaydi. Shu bilan birga, mahalliy tadqiqotchilar tomonidan ham bir qancha izlanishlar amalga oshirilmoqda. Ammo mavjud tahlillarda axborot oqimining yoʻnalishlari, hajmi va tezligi boʻyicha toʻliq va kompleks yondashuv yetishmaydi. Shu sababli, ushbu maqola aynan mazkur jihatlarni batafsil oʻrganishga qaratilgan.

Masalaning qoʻyilishi

Axborot oqimining yoʻnalishi, hajmi va tezligini oʻrganish — tashkilotda axborotni boshqarish tizimini optimallashtirish uchun muhim omillardan biridir. Bu borada quyidagi rasmiy hujjatlarga tayangan holda tadqiqot olib borildi:

- “Oʻzbekiston Respublikasining raqamli transformatsiya strategiyasi – 2030”
- ISO/IEC 27001 axborot xavfsizligi boshqaruv tizimlari standarti
- ITIL (Information Technology Infrastructure Library) tamoyillari

Mazkur standartlar va strategik hujjatlar axborot oqimini tahlil qilishda qanday mezonlardan foydalanish zarurligini belgilab beradi. Tadqiqotda axborot oqimini belgilovchi uchta asosiy parametr – yoʻnalish, hajm va tezlik asos qilib olindi.

Yechish usuli

Axborot oqimini tahlil qilish uchun quyidagi metodologik yondashuv tanlandi:

1. **Axborot oqimining xaritalanishi (Data Flow Mapping)** – axborot harakati sxemasi orqali ichki va tashqi axborot almashinuvi yoʻnalishlari aniqlanadi.
2. **Axborot hajmini oʻlchash (Data Volume Analysis)** – bir kunda, haftada yoki oyda tashkilotda aylanayotgan maʼlumot hajmi gigabayt yoki terabaytlarda aniqlanadi.
3. **Axborot oqimi tezligini tahlil qilish (Flow Rate Analysis)** – soatiga, minutiga yoki real vaqtda axborot uzatish tezligi aniqlanadi.

Ushbu uslublar orqali axborot oqimi boʻyicha toʻliq tahlil olib borilib, har bir parametr boʻyicha oʻziga xos koʻrsatkichlar ishlab chiqildi.

Natijalar va naʼmunalar

Tadqiqot natijalariga koʻra, axborot oqimining samaradorligi bir necha omillarga bogʻliqligi aniqlandi. Quyidagi jadvalda axborot oqimi parametrlari asosida olingan natijalar keltirilgan:

Koʻrsatkichlar	Qiymat
----------------	--------

Axborot oqimi yo'nalishlari soni	18 ta
O'rtacha axborot hajmi	124 GB/kun
O'rtacha oqim tezligi	35 MB/sekund

Ushbu ko'rsatkichlardan ko'rinadiki, axborot oqimi yuqori tezlikda amalga oshirilmoqda, biroq ba'zi hollarda oqim yo'nalishlarining bir-birini takrorlashi va uzilishlar kuzatilgan. Quyidagi grafikda oqim tezligining vaqt bo'yicha o'zgarishi aks ettirilgan.

Axborot oqimi tezligining vaqt bo'yicha o'zgarishi

Rasm 1. Axborot oqimi tezligining vaqt bo'yicha o'zgarishi.

(Rasm fayl ko'rinishida alohida berilishi mumkin) Shuningdek, tadqiqot davomida axborot oqimining eng ko'p foydalaniladigan yo'nalishlari (masalan, buxgalteriya — boshqaruv bo'limi, marketing — ma'muriyat) aniqlandi va ularning samaradorligi baholandi.

Xulosa

Tadqiqot davomida axborot oqimining yo'nalishlari, hajmi va tezligini tahlil qilish orqali axborot boshqaruvi tizimining samaradorligini oshirish bo'yicha bir nechta muhim xulosalar va amaliy takliflar ishlab chiqildi:

1. **Axborot oqimi yo'nalishlarini** aniqlashtirish va optimallashtirish orqali ma'lumotlar almashinuvining aniq sxemasini yaratish mumkin.
2. **Axborot hajmini tahlil qilish** tashkilotdagi server va tarmoq infratuzilmasining yuklamasini oldindan baholashga imkon beradi.
3. **Oqim tezligini monitoring qilish** orqali real vaqt rejimida tarmoqdagi sekinlik yoki tiqilinch holatlari aniqlanadi va tezkor choralar ko'riladi.
4. Raqamli transformatsiya jarayonlarida **axborot oqimi boshqaruvi bo'yicha yagona siyosat** ishlab chiqilishi lozim.
5. O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan ko'plab tashkilotlarda axborot oqimi monitoringi bo'yicha **moddiy-texnik baza va malakali mutaxassislar tanqisligi** mavjud. Bu borada ta'lim muassasalari, ayniqsa politexnikumlar oldida katta vazifa turibdi.

Shuningdek, tadqiqot asosida ishlab chiqilgan metodologik yondashuv boshqa sohalarda – sog'liqni saqlash, moliya, ta'lim va ishlab chiqarish korxonalarida ham muvaffaqiyatli qo'llanishi mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Castells M. The Rise of the Network Society. Blackwell Publishers, 1996.
2. Wiener N. Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine. MIT Press, 1948.
3. Shannon C.E., Weaver W. The Mathematical Theory of Communication. University of Illinois Press, 1949.
4. Mamarajabov H.E., Mirvaliyeva K.A., Mardayev S.M., "Blockchain texnologiyasining ishlash ketma-ketligi" FRANCE international scientific-online conference: "SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM" part23 5th march
5. Mamarajabov H.E., Mirvaliyeva K.A., Mardayev S.M., "Maxfiy ma'lumotlar va kiber ma'lumotlarning buzilishi" FRANCE international scientific-online conference: "SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM" part23 5th march
6. Mamarajabov H.E., Mardayev S.M., "Zararli dasturlar orqali amalga oshiriladigan kiberxavfsizlik tahdidlari" World of Science, International interdisciplinary research journal February Volume-8 Issue-2

7. ISO/IEC 27001:2013 — Information security management systems.
8. O‘zbekiston Respublikasining “Raqamli O‘zbekiston — 2030” strategiyasi.
9. ITIL Foundation. The IT Service Management Framework. Axelos Global Best Practice.
10. Rahmonov U., To‘xtayev S. “Axborot texnologiyalarida oqimlar va ularni boshqarish”. Toshkent, 2022.
11. Mirzayev A. “Axborot tizimlari va texnologiyalari asoslari”, O‘quv qo‘llanma, Toshkent, 2021.
12. Qodirov N. va boshqalar. “Axborot xavfsizligi va texnologiyalari”, Innovatsion nashriyoti, 2020.

O‘QUVCHI-TALABALAR PSIXOLOGIYASINI O‘RGANISHDAGI MUAMMOLAR VA UNING RAQAMLI YECHIMI

Asalboyev Xurramshoh Muzaffarovich

*Toshkent axborot texnologiyalari universiteti 3-bosqich talabasi, Toshkent shahri,
xurramasalboyev@gmail.com*

Rasulov Avazbek Faxriddin o‘g‘li

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti 4-bosqich talabasi, Toshkent shahri, rasulavaz@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘quvchi-talabalar psixologiyasini o‘rganishdagi dolzarb muammolar, ularni bartaraf etish zarurati, shuningdek, raqamli texnologiyalar asosida ishlab chiqilgan psixodiagnostika tizimi haqida so‘z yuritiladi. Tizimning asosiy funksiyalari — stress, depressiya va boshqa psixologik muammolarni erta aniqlash, shaxsiylashtirilgan maslahatlar berish, anonimlikni ta‘minlash va universitet psixologlari bilan real vaqt rejimida muloqot qilish imkoniyatlarini o‘z ichiga oladi. Ushbu maqolada, shuningdek, loyiha modeli, texnik yechimlar, ularning amaliyotda qo‘llanish tajribasi ham chuqur tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: psixodiagnostika, raqamli yechim, sun‘iy intellekt, talabalar psixologiyasi, onlayn test, stress, profilaktika, real vaqt, xavfsizlik, anonimlik.

Kirish. Bugungi kunda talabalar orasida stress, tashvish, depressiya kabi psixologik muammolar tez-tez uchramoqda. Mazkur muammolar nafaqat ularning ta‘lim sifati va o‘zlashtirishiga, balki kelajakdagi ijtimoiy hayotiga ham salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Jahon Sog‘liqni Saqlash Tashkiloti (WHO) ma‘lumotlariga ko‘ra, har besh kishidan biri hayotining biror bosqichida psixologik muammolarga duch keladi. Shu bois ta‘lim muassasalarida psixologik yordam ko‘rsatish xizmatlarini yanada rivojlantirish hamda o‘quvchi-talabalarni samarali qo‘llab-quvvatlash muhim ahamiyat kasb etadi.

O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligining so‘nggi ma‘lumotlari ham yoshlar orasida psixologik toliqish va depressiv holatlar soni ortganini ko‘rsatmoqda. Ushbu muammolarning samarali yechimi sifatida turli onlayn platforma va raqamli texnologiyalar joriy etilishi maqsadga muvofiq bo‘lib, bu yo‘nalishda xalqaro tajribalar ham tobora ommalashib bormoqda.

Muammoning qo‘yilishi

Talabalarning psixologik barqarorligini ta‘minlash va ularni har tomonlama qo‘llab-quvvatlashda bir nechta to‘siqlar mavjud:

Psixologik muammolarni erta aniqlashdagi cheklovlar: Talabalarda stress yoki depressiya erta bosqichda aniqlanmagani sababli muammolar chuqurlashib, murakkab psixologik kasalliklarga olib kelishi mumkin.

Maxfiylikka bo‘lgan ishonchning pastligi: Talabalar shaxsiy ma‘lumotlari oshkor bo‘lishidan xavotirlanishlari bois, o‘z muammolari haqida ochiq gapirishdan cho‘chishadi.

Professional yordam olishdagi murakkablik: Mavjud an‘anaviy tizimlar doimiy konsultatsiyalarni o‘tkazish uchun yetarli kadrlar resursiga ega emas yoki xizmatlar to‘liq raqamlashtirilmagan.

Shu boisdan ushbu muammolarni bartaraf etish, talabalarga psixologik yordam ko‘rsatish tizimini takomillashtirish va bu jarayonda zamonaviy raqamli yechimlardan keng foydalanish alohida dolzarblik kasb etadi.

Yechim usuli: Psixodiagnostika tizimi

Maqolada mualliflar taklif etayotgan “Psixodiagnostika tizimi” sun‘iy intellekt texnologiyalari asosida ishlab chiqilgan bo‘lib, u veb-platforma yoki mobil ilova sifatida ishga tushadi. Quyida ushbu tizimning asosiy funksiyalari keltiriladi: